

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

ULOGA RODITELJA U OBLIKOVANJU MORALNIH VREDNOSTI DECE I MLADIH U DIGITALNOM DOBU¹

Zorana Pešić²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Jovana Katić³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

U današnjem digitalnom dobu, uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih postaje sve važnije i kompleksnije pitanje. U radu je prikazan značaj definisanja moralnih vrednosti u kontekstu digitalnog sveta, ističući izazove na koje deca i mladi nailaze prilikom korišćenja interneta i društvenih mreža. Fokus je na novim ulogama koje roditelji treba da preuzmu kako bi adekvatno podržali razvoj moralnih vrednosti svoje dece u takvom okruženju. U tom smislu, roditelji imaju fundamentalnu ulogu u oblikovanju moralnih vrednosti dece, stvarajući temelj za njihovu budućnost u svetu koji se rapidno menja. Njihovo modelovanje ponašanja, postavljanje granica, podrška u moralnim dilemama i podsticanje otvorene komunikacije postaju od suštinskog značaja kako bi se ojačao moralni kompas dece. Ovaj pristup omogućava roditeljima da aktivno učestvuju u formiranju moralnih vrednosti svoje dece i da ih osnaže za razvijanje veština potrebnih za sigurno i odgovorno korišćenje digitalnih tehnologija.

Ključne reči: deca i mladi, moralne vrednosti, digitalno doba, pozitivno digitalno roditeljstvo.

Uvod

U digitalnom dobu, gde tehnološki napredak i globalna povezanost oblikuju svakodnevni život, pitanje moralnih vrednosti kod dece i mladih postaje izuzetno aktuelno. Digitalno okruženje nudi nove perspektive, ali donosi i nove etičke izazove, posebno kada je reč o uticaju interneta i društvenih mreža na decu i mlade. Kao jedinke u razvoju, deca i mladi predstavljaju kategoriju posebno podložnu efektima digitalnog okruženja (Howard Jones, 2011). Neprekidni priliv informacija i sadržaja u datom okruženju, može izazvati konflikte između tradicionalnih vrednosti i vrednosti koje deca i mladi prepoznaju putem interneta.

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0009-0004-4843-9124>; e-mail: zorana.pesic@f.bg.ac.rs

3 <https://orcid.org/0000-0002-1406-1731>

U tom kontekstu, uloga roditelja kao ključnih aktera u oblikovanju moralnih vrednosti njihove dece se usložnjava i biva obojena novim izazovima. Ovaj rad ima za cilj analizu kompleksnog uticaja današnjeg društva na moralne vrednosti dece i mladih, uz poseban naglasak na ulogu roditelja u ovom procesu.

Određenje pojma vrednosti

U literaturi postoje različite definicije pojma vrednosti, ali suština se može sažeti u tome da vrednosti predstavljaju osnovne smernice i pokretače aktivnosti, polazne osnove za oblikovanje stavova pojedinca i poželjne ciljeve u životu (Allport, 1960, Grbac, 2009, Schwartz, 1992, Visković, 2013, prema: Družinec, 2016). Postoje razlike među autorima po tome kako klasifikuju vrednosti. Jedni ih svrstavaju u različite kategorije poput moralnih, obrazovnih, socijalnih i itd., dok drugi sve vrednosti smatraju moralnim (Fyffe et al., 2004, Hooper et al., 2003, prema: Rakić i Vukušić, 2010). Moralne vrednosti se često smatraju najvišim vrednostima, jer služe kao osnova za etičke odluke i inherentno prenose poruku o odgovornosti za delovanje (Stojanović, 2003). Ljubav, poštenje, sloboda, tolerancija, odgovornost i poštovanje života su neke od nadmoćnih moralnih vrednosti koje oblikuju temelj etičke perspektive (Kidder, 1995, prema: Jukić, 2013).

Vaspitanje nije neutralno, već je uvek nosilac određenih normi i vrednosti (Đorđević, 1996; Tadić, 2023), koje igraju ključnu ulogu u integrisanju pojedinca u društvo i pripremi za aktivno učešće u njemu (Stojanović, 2003). Vrednosti se usvajaju tokom života, pod uticajem društvenog okruženja (Stojanović, 2003) i neprestano se menjaju (Jukić, 2013). One se mogu prenositi generacijski, kroz interakciju između starijih i mladih, npr. roditelja i dece (Visković, 2013). Ovaj proces prenosa vrednosti unutar porodice može se ostvarivati kroz različite oblike komunikacije, gde roditelji nastoje preneti svoje lične vrednosti koje smatraju najboljim od svog moralnog vlasništva, kao i one specifične za društvenu kulturu (Družinec, 2016). Potrebno je naglasiti da se vrednosti roditelja i vrednosti okoline često ne podudaraju, ali ih možemo smatrati blisko povezanim jer ako se pojedinac oseća kao deo društva, obično usvaja vrednosti tog društva kao svoje (Visković, 2013).

Deca i mladi su posebno podložni uticaju vrednosnih sistema okoline, uključujući medije i kulturu (Gajić i Lungulov, 2012), što ističe važnost razumevanja formiranja i prenosa vrednosti kroz društvo. Takođe, mnogi autori naglašavaju da mediji imaju veći uticaj na decu i mlade od tradicionalnih institucija kao što su porodica i škola (Gajić i Lungulov, 2012).

Mediji

Mediji imaju neospornu moć u oblikovanju ličnosti, utičući na ponašanje, stavove i svakodnevne obrasce života. Njihov uticaj može biti pozitivan i negativan, dok je posebno istaknuta njihova uloga u informisanju dece i mladih o vrednostima i aktuelnim događajima (Skakavac, 2020). Brz razvoj i popularnost interneta i društvenih mreža doveli su do značajnog smanjenja uticaja drugih medijskih formi (novina, televizije i sl.), posebno kod mlade populacije. Društvene mreže i internet omogućavaju povezivanje znatnog broja ljudi širom sveta, razmenu informacija, pružanje mogućnosti za ličnu prezentaciju i zabavu (Mučibabić, 2013).

Obzirom na sve veću integraciju interneta i društvenih mreža u svakodnevni život, suočavamo se i sa nizom izazova, posebno u vezi sa uticajem na moralne vrednosti. Na društvenim mrežama su česte scene nasilja koje su neretko praćene humorom, dok se nasilnici reprezentuju kao privlačni (Popadić, 2009). Tendencija desenzitizacije na svakodnevne scene nasilja na internetu, kao i činjenica da je na društvenim mrežama smanjena mogućnost da se vide posledice i patnja osoba koje trpe nasilje što osigurava emotivnu distancu onih koji takav sadržaj prate (Perić i Arsenijević, 2022) takođe zabrinjava. Deca mogu biti izložena neprikladnom sadržaju kao što je pornografija, uznemiravanje, sajber zastrašivanje (Romero, 2014), digitalno nasilje (Kuzmanović i sar., 2019), pritisak na neprimereno oblačenje, seksualno uznemiravanje, zavisnost od interneta, smanjeni kvalitet međuljudskih odnosa (Tartari, 2015). Društveni mediji postavljaju nove standarde lepote i uspeha, što često postavlja mlade pred izazove u formiranju autentičnih moralnih vrednosti. Navedene negativne pojave mogu ozbiljno narušiti moralne vrednosti kao što su poštovanje, samopoštovanje i empatija.

Mnoga istraživanja poslednjih decenija (Joksimović i Maksić, 2003, Lazarević i Janjetović, 2003, Mladenić i Knebl, 2000, Popadić, 1995, prema: Gajić i Lungulov, 2012) pokazuju promenu u vrednosnom sistemu mladih. Preokret se ogleda u pospešenoj popularnosti utilitarnog načina života, te manjoj sklonosti novijih generacija ka altruističkom stilu. Popularnost zalaganja za dobrobit drugih opada, dok ambicije ka ličnom interesu i sopstvenoj koristi rastu. Hedonističke vrednosne orijentacije postaju primarne, a kao glavni cilj se proklamuje ideja o obezbeđivanju budućnosti i materijalnom blagostanju. Ovakvi nalazi mogu biti oličenje odrastanja u nerazvijenoj sredini ali i odnosa čitavog društva prema materijalnim vrednostima (Gajić i Lungulov, 2012). U prilog tome govori i nalaz da je, prema mišljenju mladih, novac najčešće propagirana vrednost u medijima i na društvenim mrežama (Čikoš, 2021).

Deca i mladi za aktivnosti u onlajn okruženju upotrebljavaju telefone, što čini roditeljsko praćenje i kontrolu mnogo težom (Perić i Arsenijević, 2022). Roditelji u Srbiji znatno ređe koriste tehničke mere zaštite i kontrole u cilju osiguranja bezbednosti dece na internetu nego roditelji u drugim zemljama (Kuzmanović i sar., 2019). Nalaz jednog istraživanja (Senić Ružić et al., 2023) govori o tome da polovina ispitanih roditelja procenjuje da im je potreban neki vid podrške u pogledu načina upravljanja digitalnim aktivnostima dece, dok se neki od njih osećaju nesigurnost i strah da budu roditelji u digitalnom dobu.

Uloga roditelja

Roditelji su oduvek igrali ključnu ulogu u oblikovanju moralnih orijentira njihove dece (Bodroški Spariosu, 2010). Njihov uticaj se manifestuje kroz pružanje osnovnih potreba, formiranje navika i uspostavljanje stavova i vrednosti koje su karakteristične za društvo u kojem se dete razvija (Opačić i sar., 1995). Ako posmatramo teoriju socijalnog učenja Alberta Bandure, moralne vrednosti se stiču i modifikuju kroz imitativne i opservacione procese učenja, pri čemu deca posebno obraćaju pažnju na modele u porodici (Radulović, 2006). Modelovanjem i primerom, može se prenositi prosocijalno ali i socijalno neprihvatljivo ponašanje sa roditelja na decu (Bodroški Spariosu, 2010). Roditeljski stilovi postaju ključni faktor u ovom kontekstu, budući da roditelji svojim ponašanjem postavljaju temelje za moralne vrednosti svoje dece (Masitah, 2021; Opačić i sar., 1995). Istraživanja su i pokazala da autoritativan stil doprinosi pozitivnom razvoju moralnih vrednosti, dok autoritarni i permisivni stilovi mogu imati različite efekte (Masitah, 2021).

Danas se roditelji suočavaju sa novim izazovima i zadacima kako bi podržali moralne vrednosti svoje dece u digitalnom dobu. To uključuje aktivno učestvovanje u digitalnom životu njihove dece, podsticanje kritičkog razmišljanja o onlajn sadržajima i ponašanju, kao i pružanje podrške u razumevanju digitalnih rizika i bezbednosnih mera. Osnovni tradicionalni roditeljski stilovi, fokusirani na toplinu i kontrolu, pružaju osnovu za razumevanje reakcija roditelja na digitalne medije. Naime, istraživanja su identifikovala četiri digitalna roditeljska stila: permisivni, *laissez-faire*, autoritativni i autoritarni, koji odražavaju prilagođenost tradicionalnih pristupa digitalnom okruženju (Valcke et al., 2010). Slično, u savremenim kategorizacijama identifikovani su i digitalni stilovi roditeljstva, koji obuhvataju karakteristike i aktivnosti roditelja kako u realnom, tako i u digitalnom okruženju (Chaudron et al., 2015).

Kao jedan od poželjnih stilova digitalnog roditeljstva izdvaja se pozitivno digitalno roditeljstvo (Milovidov, 2020). Ovaj pristup je usmeren na podržavanje dečjih digitalnih aktivnosti i osnaživanje dece za adekvatno korišćenje digitalnih tehnologija. Prepoznajući značaj ovog pristupa, prelazak ka pozitivnom digitalnom roditeljstvu postaje ključan za razvoj moralnih vrednosti u digitalnom dobu. Sopstvenim ponašanjem, roditelji mogu dati primer funkcionalne upotrebe tehnologija (Modecki et al., 2022), što je značajno za formiranje stavova dece prema internetu i društvenim mrežama, kao i za prenošenje moralnih vrednosti, što je jedan od aspekata pozitivnog digitalnog roditeljstva (Milovidov, 2020). Maksimalna „ne piši na mrežama ono što nekome ne bi rekao u lice” (Modecki et al., 2022) izdvaja se kao jedna od najvažnijih moralnih poruka koju bi roditelji svojoj deci trebalo da prenesu. Kroz otvorenu komunikaciju, toplu vezu i podršku, roditelji mogu da utiču na moralne vrednosti svoje dece, pružajući im osnovu za razumevanje empatije, poštovanja i odgovornosti (Oladipo, 2009). U digitalnom okruženju, ovi temeljni elementi postaju još važniji, jer otvorena komunikacija predstavlja pozivajući kontekst u kome deca mogu slobodno sa roditeljima da dele sopstvena iskustva i eventualne probleme na mreži (Modecki et al., 2022), što roditeljima omogućava da razumeju i pomognu u rešavanju potencijalnih rizika sa kojima se deca i mladi mogu sresti na internetu. Pored toga, podrška i povezanost pomažu deci i mladima da razviju odgovorno ponašanje onlajn, uzimajući u obzir moralne aspekte svojih interakcija i aktivnosti na mreži (Milovidov, 2020).

Zaključak

U digitalnom dobu, uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti kod dece dobija novu dimenziju. Iako se digitalizacija progresivno integriše u svakodnevni život, osnovna uloga roditelja ostaje nepromenjena – da neguju, obezbede, vole i usmere svoju decu (Milovidov, 2020). Kroz otvorenu komunikaciju, uključenost, izgradnju poverenja i primenu vrednosti pozitivnog roditeljstva, roditelji igraju ključnu ulogu u razvoju moralnih vrednosti kod dece, kako u tradicionalnom, tako i u digitalnom okruženju. U budućnosti se očekuje nastavak digitalizacije (Modecki et al., 2022), što će zahtevati kontinuirano razmatranje pitanja moralnog razvoja dece i mladih u digitalnom svetu i roditeljsku ulogu u tom procesu.

Pri razmatranju uloge roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece u digitalnom okruženju, važno je uzeti u obzir i granice roditeljskih uticaja i važnost šireg konteksta u kojem porodice bivstvuju. Iako roditelji imaju ključnu ulogu u pripremi dece da postanu dobri građani, sama primena vaspitnih tehnika može imati ograničen uticaj na prevazilaženje opšte nesigurnosti društva u pogledu

moralnih orijentira (Bodroški Spariosu i Senić Ružić, 2020). U skladu sa tim, u nastojanju da podvučemo značaj roditeljske uloge u procesu građenja moralnih vrednosti dece u vreme prilika i izazova koje nameće digitalno doba, ne možemo zanemariti značaj podrške samim roditeljima. Nasuprot aktuelno uvreženih neoliberalnih vrednosti, prema kojima se roditelji vide kao isključivo odgovorni (Bodroški Spariosu i Senić Ružić, 2020), u cilju ostvarivanja dobrobiti dece, važna je aktivna uloga države, školskog i drugih relevantnih sistema, ali i svakog pojedinca koji u odnosu sa decom i mladima ima priliku da deluje vaspitno.

Literatura

- Bodroški Spariosu, B. (2010). *Postupci roditelja u vaspitanju dece i njihov međugeneracijski transfer*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.
- Bodroški Spariosu, B. i Senić Ružić, M. (2020). Savremena kultura roditeljstva: pedagoške implikacije. *Zbornik instituta za pedagoška istraživanja*, 52(4), 7–22. <https://doi.org/10.2298/ZIP12001007B>
- Chaudron, S., Plowman, L., Beutel, M.E., Černikova, M., Donoso Navarette, V., Dreier, M., Fletcher Watson, B., Heikkilä, A-S., Kontríková, V., Korkeamäki, R-L., Livingstone, S., Marsh, J., Mascheroni, G., Micheli, M., Milesi, D., Müller, K.W., Myllylä Nygård, T., Niska, M., Olkina, O., Ottovordemgentschenfelde, S., Ribbens, W., Richardson, J., Schaack, C., Shlyapnikov, V., Šmahel, D., Soldatova, G., & Wölfling, K. (2015). *Young children (0–8) and digital technology – EU report*. Luxembourg City: Publications Office of the European Union.
- Čikoš, K. (2021). Kritički stav mladih prema sadržaju i vrednostima koji ističu mediji i društvene mreže. U Z. Paunović i Ž. Milanović (ur.), *Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, Zbornik radova* (str. 321–335). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet.
- Družinec, V. (2016). Transfer vrijednosti s roditelja na djecu. *Školski vjesnik: časopis za pedagojsku teoriju i praksu*, 65(3), 475–488.
- Đorđević, J. (1996). *Moralno vaspitanje: teorija i praksa*. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
- Gajić O. i Lungulov, B. (2012). Uticaj masovnih medija na moralne vrednosti darovitih. U G. Gojkov i A. Stojanović (ur.), *Darovitost i moralnost*, (str. 335–347). Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”, Univerziteta „Aurel Vlaicu”, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski, REVIVIS – Institut za razvijanje nadarenosti.
- Howard Jones, P. A. (2011). *The impact of digital technologies on human well-being*. Oxford: Nominet Trust.
- Jukić, R. (2013). Moralne vrijednosti kao osnova odgoja. *Nova prisutnost*, 11(3), 401–416.
- Kuzmanović, D., Pavlović, Z., Popadić, D. i Milošević, T. (2019). *Korišćenje interneta i digitalne tehnologije kod dece i mladih u Srbiji: rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu*. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Institut za psihologiju.
- Masitah, W. (2021). Parenting Is A Form Of Children’s Moral. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 2(1), 156–165.
- Milovidov, E. (2020). *Parenting in the digital age: Positive parenting strategies for different scenario*. Strasbourg: Council of Europe.
- Modecki, K. L., Goldberg, R. E., Wisniewski, P., & Orben, A. (2022). What Is Digital Parenting? A Systematic Review of Past Measurement and Blueprint for the Future. *Perspectives on psychological science: a journal of the Association for Psychological Science*, 17(6), 1673–1691. <https://doi.org/10.1177/17456916211072458>
- Mučibabić, V. (2013). Društvene mreže – dobro i zlo modernog društva. *Politeia-Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja*, 3(5), 121–127.
- Oladipo, S. E. (2009). Moral education of the child: Whose responsibility?. *Journal of Social Sciences*, 20(2), 149–156. <https://doi.org/10.1080/09718923.2009.11892733>
- Opačić G., Pjurkovska Petrović, K., Ševkušić, S. i Joksimović S. (1995). Uloga porodice u formiranju vrednosti kod devojaka. *Psihologija*, 3–4, 303–314.

- Perić, N. i Arsenijević, O. (2022). Uticaj interneta na obrazovanje i vaspitanje dece i omladine – globalni pregled. *Nacionalni identitet i kolektivno pamćenje: između prošlosti i budućnosti (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ)* (pp. 265–277). Krimski federalni univerzitet (КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО).
- Popadić, D. (2009). *Nasilje u školama*. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Institut za psihologiju i UNICEF.
- Radulović, D. M. (2006). Savremene koncepcije moralnog razvoja od značaja za prevenciju maloletničke delikvencije. *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja*, 25(1–2), 7–28.
- Rakić, V., & Vukušić, S. (2010). Odgoj i obrazovanje za vrijednosti. *Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja*, 19(4–5), 771–795.
- Romero, M. (2014). Digital literacy for parents of the 21st century children. *Elearning Papers*, 38, 32–40.
- Senić Ružić, M., Pantic, I., & Šarančić, M. (2023). Reflections of the digital environment on family education – the need for parent empowerment. In S. Zuuković (Ed.), *Pedagogy – Yesterday, today, tomorrow: Book of proceedings* (pp. 107–114). Novi Sad: University of Novi Sad – Faculty of Philosophy.
- Skakavac, T. (2020). Uticaj društvenih mreža na pojavu maloletničke delikvencije. *Civitas*, 10(1), 72–92. <https://doi.org/10.5937/Civitas20010725>
- Stojanović, A. (2003). *Metoda uveravanja u moralnom vaspitanju*. Vršac: Visoka škola za obrazovanje nastavnika.
- Tadić, A. (2023). Is it worth fighting for “education in the classic sense”? U: D. Bogovac (ur.), *Međunarodni naučni skup Novi horizonti vaspitnja i obrazovanja*, *Zbornik radova* (str. 21–33). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet.
- Tartari, E. (2015). Benefits and risks of children and adolescents using social media. *European Scientific Journal*, 11(13), 321–332.
- Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I. (2010). Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. *Computers & Education*, 55(2), 454–464. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.02.009>
- Visković, I. (2013). Međugeneracijski prijenos vrijednosti s roditelja na djecu adolescente u općini Tučepi. *Školski vjesnik – Časopis za pedagoška i školska pitanja*, 62(2–3), 253–268.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd : Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024